

УДК 636.08

**АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ****ANALYSIS AND FORECAST OF LIVESTOCK INDUSTRY INDICATORS
USING LINEAR REGRESSION MODEL****СПИРИНА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,***магистр,**Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева.***РАВИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА,***магистр,**Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева.***SPIRINA MARIA EVGENIEVNA,***master,**Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.***RAVITSKAYA EKATERINA DMITRIEVNA,***master,**Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.**Научный руководитель: Палиивец Максим Сергеевич,**кандидат технических наук, доцент,**Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева.**Scientific director: Paliivets Maxim Sergeevich,**Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

В работе рассматриваются официальные статистические данные поголовья свиней всех хозяйств в Российской Федерации. Проанализирована динамика изменения численности свиней в промежутке от 2004 года по 2021 год. Также графически построены интегральные и выборочные кривые распределения для проверки пригодности полученных данных. Помимо этого для модели прогноза было построено факторное поле. При помощи анализа и проверки различных критериев, а в частности составления уравнения регрессии был составлен краткосрочный прогноз поголовья на 2022-2023 года.

The work considers official statistical data on the number of pigs of all farms in the Russian Federation. The dynamics of changes in the number of pigs in the period from 2004 to 2021 was analyzed. Integral and sample distribution curves were also graphically constructed to verify the suitability of the obtained data. In addition, a factor field was built for the forecast model. By analyzing and checking various criteria, and in particular, compiling a regression equation, a short-term livestock forecast for 2022-2023 was compiled.

Ключевые слова: *поголовье, свиньи, статистика, прогноз, уравнение регрессии.*

Key words: *livestock, pigs, statistics, prediction, regression equation.*

Введение. Мясной комплекс считается одним из основных секторов аграрного производства, который оказывает влияние на обеспечение продовольствием населения, а также определяет здоровье нации [1]. В настоящее время свиноводство является одной из ведущих и главных отраслей, поставляющей на прилавки магазинов, рынков большое количество разнообразного мясного сырья [2;3]. Высокий уровень данная отрасль достигает благодаря эффективности разведения, многоплодия, скороспелости и высокому выходу продуктов убоя [4].

Развитие свиноводства является экономически выгодным и наиболее перспективным направлением в РФ. На данный момент Россия входит в пятерку мировых производителей свинины и не нуждается в импорте свиного мяса, так как на внутреннем рынке Россия достигла полноценного насыщения данной продукцией [5]. Свинина является одним из самых доступных источников животного белка и ее потребление достигло 2.7 кг на человека, что стало наивысшим результатом в России [6].

Растущее поголовье свиней обеспечивает устойчивую динамику роста продукции животноводства. При помощи статистических данных возможно отобразить дальнейшие изменения, для того чтобы оценить кинетику поголовья и выявить его спад или рост, а также причины колебаний.

Целью данного исследования являлось анализ динамики поголовья свиней в Российской Федерации, а также построение краткосрочного прогноза.

Материал и методы исследований. Материалом для исследования послужили официальные статистические данные, взятые на сайте Службы государственной статистики Российской Федерации в разделе «Сельское хозяйство» [7]. Было рассмотрено поголовье свиней во всех категориях хозяйства за период с 2004-2021 гг.

Для анализа динамики данного показателя были использованы методы теории вероятностей и математической статистики, которые часто применяются в научных исследованиях во многих отраслях [10]. Все расчеты выполнены с использованием профессиональной версии Excel и надстройки «Пакет анализа». Объяснение возможных причин выявленной динамики выполнен на основании обзора научных публикаций и сообщений в периодической прессе, а также использованы методы анализа и синтеза.

Результаты и обсуждение. На гистограмме (Рис. 1) приведены исходные данные поголовья свиней на территории России за период с 2004 года по 2021 год. По данным государственной статистики в эти года наблюдается положительная динамика роста поголовья свиней, а именно количество голов в 2021 году возросло практически в 2 раза, по сравнению с 2004 годом.

Как видно из рисунка 1 поголовье домашних свиней имеет тенденцию к увеличению, начиная с 2004 года. Производство свинины ежегодно растет, следовательно, повышается и потребление. Достигалось все это увеличением продуктивности, а также развитием свинокомплексов. Увеличение поголовья скота прямо влияет на рост валовой продукции животноводства.

Низкое поголовье в 2004 и 2005 годах обусловлено вспышкой АЧС, а также рядом некоторых болезней: сибирской язвы, болезнью Ауески и репродуктивно-респираторным синдромом (РРСС) [8]. Тем самым данные заболевания повлекли за собой вынужденное уничтожение животных.

Далее для проверки пригодности исходных данных к моделированию выполнялась описательная статистика наблюдений при помощи пакета «Анализ данных» в программе Excel. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Надежный прогноз возможен, если выборочные значения прогнозируемого показателя имеют нормальное распределение. Проверка пригодности данных для построения регрессив-

ной модели выполнялась оценкой соответствия выборочного распределения результирующего признака нормальному распределению.

Для более точной проверки гипотезы о виде распределения использовали непараметрический асимптотический критерий Крамера-Мизеса-Смирнова или критерий ω^2 [9]. Сравнивающий отклонения интегральной кривой нормального и выборочного распределения по полурангам. Кривые приведены на рисунке 2.

Вероятность того, что выборочное распределение не противоречит нормальному, согласно полученным расчетам получилось равной $P = 0,28$, что больше принятого уровня значимости $\alpha = 0,05$, следовательно, исходные данные являются пригодными для построения модели линейной регрессии.

При построении модели прогноза изменения динамики поголовья свиней во всех категориях хозяйств РФ по годам были построены факторное поле и линии регрессии, представленные на рисунке 3.

Прежде чем делать прогноз необходимо проверить статистическое качество полученного уравнения регрессии [10; 11]. Регрессионный анализ был выполнен в надстройке «Пакет анализа» MS Excel.

Рис. 1. Гистограмма численности свиней, во всех категориях хозяйств РФ.

Таблица 1. Описательная статистика данных поголовья свиней

Среднее	19593,85789
Стандартная ошибка	939,7808614
Медиана	18897,838
Мода	#Н/Д
Стандартное отклонение	3987,15252
Дисперсия выборки	15897385,21
Эксцесс	-1,078042339
Асимметричность	0,302781349
Интервал	12475,766
Минимум	13717,178
Максимум	26192,944
Сумма	352689,442
Счет	18

Рис. 2. Интегральные и выборочные кривые распределения.

Рис. 3. Факторное поле и модель прогноза.

Его результаты получились следующими.

1. Коэффициент детерминации $R^2 = 0,96$, показывает, что 96 % изменений поголовья свиней, может быть связано со временем. Полученное значение больше 0,33.

2. Дисперсию остатков относительно линии регрессии проверяли по критерию Фишера. Значимость $F \approx 0,000$ намного меньше принятого уровня значимости $\alpha = 0,05$, следовательно, дисперсия остатков допустима и модель адекватна по критерию Фишера.

3. Статистическую значимость коэффициентов уравнения проверяли по критерию Стьюдента. Для обоих коэффициентов полученные *P*-значения меньше принятого уровня значимости $\alpha = 0,05$. Следовательно, коэффициенты уравнения статистически значимы.

4. Автокорреляцию остатков проверяли по критерию Дарбина-Уотсона. Полученное значение $DW = 1,01$ необходимо сравнить с границами критического интервала для вероятности 5%. При значениях $dL = 1,16$ и $dU = 1,39$ возможна положительная автокорреляция остатков. Далее применяли лаговый анализ для проверки цикличности. При количестве лагов 6 статистически достоверных колебаний не выявлено.

5. По критерию поворотных точек показатель должен быть больше $P = 7$. На графике остатков данное число получилось равным 12, таким образом, условия выполняются. Следовательно, на уровне значимости $\alpha = 0,05$ ряд остатков случаен, модель адекватна по критерию поворотных точек.

6. По критерию нулевого среднего модель является адекватной и не содержит систематической ошибки, так как среднее значение ряда остатков ≈ 0 .

7. Проверка по критерию Голдфелда-Квандта дисперсия ряда остатков показала, что остатки гомоскедастичны, так как $F_{\text{набл}}$ меньше $F_{\text{крит}}$.

Анализ выполненных проверок показал, что полученная модель пригодна для дальнейшего анализа. Объем поголовья домашних свиней в РФ может быть описан уравнением: y , тыс. голов = $734,82x + 12613$, где x – порядковый номер года в ряду наблюдений.

Полученное уравнение регрессии может быть использовано для составления краткосрочного прогноза на 2022-2023 года. При сохранении существующей тенденции согласно данному уравнению на конец 2022 года численность поголовья свиней составит 27309,4 тысяч голов, а в 2023 – 28044,22 тысяч голов.

Заключение. Анализ статистических данных показал, что поголовье свиней с 2004 года по 2021 год возросло на 12 тысяч голов, то есть примерно на 52 %. Поголовье продолжает расти и к концу 2023 года может увеличиться на 7 %, по сравнению с 2021.

В работе была проанализирована динамика поголовья свиней на территории Российской Федерации и выявлены тренды к росту поголовья данного вида животного. Составлены математические модели прогноза численности и оценено статистическое качество.

Также получен краткосрочный прогноз поголовья животных на конец 2022 и конец 2023 гг. Численность животных составила 27 и 28 тысяч голов, соответственно.

***Благодарность.** Авторы выражают благодарность доктору технических наук, профессору Снежко Вере Леонидовне и кандидату технических наук, доценту Паливец Максиму Сергеевичу за оказанную помощь и ценные советы при подготовке статьи.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Михайлова О.А. Тенденции развития мирового свиноводства // Вестник аграрной науки. 2018. №. 1 (70). С. 36-45.
2. Зимняков В.М. Проблемы и перспективы производства свинины в России // Инновационная техника и технология. 2019. Т. 6. №. 4. С. 56-61.
3. Зимняков В.М., Курочкин А.А., Варламова Е.Н. Состояние и перспективы производства свинины в России // Нива Поволжья. 2019. №. 1. С. 87-93.
4. Бажов Г.М. Основы животноводства: племенное свиноводство / Г.М. Бажов. Москва: Издательство Юрайт, 2021. 363 с.
5. Ковалев Ю. Свиноводство России: новая реальность // Животноводство России. 2020. Т. 7. С. 20-23.
6. Потребление свинины достигло пика в новейшей истории России – РБК. URL: <https://www.rbc.ru/business/22/04/2021/608017429a794728f12a12d3>.
7. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 29.11.2022).
8. Байбииков Т.З. Актуальные вирусные болезни свиней // Труды Федерального центра охраны здоровья животных. 2008. Т. 6. С. 94-113.
9. Мицель А.А. Прикладная математическая статистик. Москва: ТУСУР, 2016. 113 с.
10. Снежко В.Л., Бенин Д.М. Оценка состояния земель мелиоративных систем методами кластерного анализа // Вестник евразийской науки. 2019. Т. 11. №4. 11 с.
11. Ганичева А.В. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 2022. 92 с.

© Спирина М.Е., Равицкая Е.Д., 2022.